

បទវិចារណកថាខ្លីជុំវិញការកសាងបូជនីយដ្ឋានពុទ្ធសាសនានៅកម្ពុជា

ភ្នំពេញ ២៣ ធ្នូ ២០២២ ដោយ គឹម អំណត់

ប្រវត្តិពុទ្ធសាសនានៅកម្ពុជា៖

ព្រះពុទ្ធសាសនាបានហូរចូលមកដែនដីសុវណ្ណភូមិ ដែលអ្នកប្រាជ្ញកំណត់យកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលក្នុងនោះរួមមាន កម្ពុជាផងដែរ តាំងពីពុទ្ធសករាជ ២៣៤ (៣០៩ ឆ្នាំ មុន គ.ស.) ដោយសាមណាទូតពីអង្គ គឺព្រះសោណាត្ថរ និងព្រះ ឧត្តរត្ថរ ដែលមានព្រះមហាថេរមោគ្គលិបុត្តតិស្សជាព្រះប្រធាននៃភិក្ខុសង្ឃាសនា បានរៀបចំចាត់បញ្ជូនសាមណាទូត មកផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធសាសនាទៅតំបន់ផ្សេង ក្រោមសាសនូបត្ថម្ភដោយព្រះបាទធម្មសោកមហារាជនៃចក្រភពឥណ្ឌា បូរាណ។

ក្នុងសៀវភៅ “ ប្រវត្តិពុទ្ធសាសនានៅស្រុកខ្មែរ ” របស់ព្រះមហាបណ្ឌិត ប៉ាង ខាត់ បានបញ្ជាក់ថា ព្រះពុទ្ធសាសនានិកាយ ហ៊ិនយានមានវត្តមាននៅកម្ពុជាតាំងពីមុនសម័យនគរភ្នំទៅទៀត ហើយសាសនានេះត្រូវបានប្រជាជនខ្មែរគោរពបដិបត្តិ ជាហូរហែរ តាំងពីបូរាណកាល តរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន។ ដោយឡែកពុទ្ធសាសនានិកាយមហាយាន ទើបមកដល់ស្រុក ខ្មែរនៅក្នុងគ្រឹះសតវត្សរ៍ទី៧ តែប៉ុណ្ណោះ។ ពុទ្ធសាសនារីកចម្រើនទៅតាមសម័យកាល។ នៅសម័យខ្លះពុទ្ធសាសនាត្រូវ បានព្រះមហាក្សត្រខ្មែរគោរពបូជា ជាសាសនារដ្ឋទៅទៀត ដូចក្នុងរាជព្រះបាទស្រីមារៈ ព្រះបាទរុទ្រវរ្ម័ន និងព្រះបាទជ័យ វរ្ម័នទី៧ ជាដើម។ ហើយពេលខ្លះស្តេចផែនដីគោរពបូជាព្រហ្មញ្ញសាសនា ប៉ុន្តែក៏នៅមានមន្ត្រីធំៗ និងប្រជានុរាស្ត្រគោរព ពុទ្ធសាសនាដែរ ដោយមិនសូវមានបដិបត្តិកម្មនឹងគ្នា។ នេះសបញ្ជាក់ពីសុខដុមនីយកម្មសាសនា នៅក្នុងសង្គមខ្មែរតាំងពី អតីតកាលមក។

បច្ចុប្បន្នកាលព្រះពុទ្ធសាសនាត្រូវបានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថាជាសាសនារដ្ឋ ប៉ុន្តែប្រជាជនខ្មែរគ្រប់រូបមានសិទ្ធិសេរីភាព ពេញទីផ្នែកជំនឿ។ ប្រជាជនខ្មែរ ៩៥% ជាពុទ្ធសាសនិក ដែលតួលេខនេះធ្វើឱ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសដែលមានអ្នកកាន់ សាសនាព្រះពុទ្ធច្រើនជាងគេលើពិភពលោក។ ហេតុនេះហើយនៅកម្ពុជា គេឃើញមានការកសាងបូជនីយដ្ឋានពុទ្ធ សាសនាជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេស តួយ៉ាងវត្តអារាមមានចំនួន ៥.១០៤ វត្ត និងសង្ឃចំនួន ៧០.៩០៥ អង្គ បើតាមការ លើកឡើងរបស់ ឯកឧត្តម សេង សុមន្តិ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធម្មការ និងសាសនា។ ក្រៅពីវត្តអារាម ក៏មានដែរការកសាង រូបព្រះពុទ្ធបដិមាទ្រង់ទ្រាយធំ ដែលមានទៅវត្តទទួលព្រះរាជា វត្តពុទ្ធគិរី ៨៤០០០ អង្គ និងថ្មីៗនេះគម្រោងកសាងព្រះពុទ្ធ បដិមាកម្ពស់ ១០៨ ម៉ែត្រ នៅរម្យនីយដ្ឋានភ្នំបូកគោ ដែលគម្រោងនេះផ្តួចផ្តើមឡើងដោយក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយ។ ហើយ តំណាងក្រុមហ៊ុននោះក៏បានអំពាវនាវដល់សាធារណជនទាំងអស់ចូលរួមចាប់បរិច្ចាគតាមសទ្ធាជ្រះថ្លា ដើម្បីចាប់មគ្គផល ទាំងអស់គ្នា។

មតិស្រប៖

សាធារណមតិមួយចំនួនសាទរ ចំពោះគម្រោងខាងលើនេះដោយយល់ឃើញថា (១) ជាបង្កើនស្មារតីសាមគ្គី ចេះចែក រំលែក និងបរិច្ចាគធនធានដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមក្នុងសង្គម។ មិនថាអ្នកមាន ឬអ្នកមិនសូវមានមិនត្រូវបានចាប់បង្ខំឱ្យ ជួយជាវិភាគទានទេ ប៉ុន្តែនេះជាការស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមសន្សំកុសលផលបុណ្យកុសលទាំងអស់គ្នាក្នុងពុទ្ធសាសនាតាមលទ្ធ ភាពតាមរយៈការចូលរួមក៏សាងបដិមានេះ ដែលវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីការវប្បធម៌ចែករំលែកជួយគ្នាក្នុងសង្គមខ្មែរ។ (២) បើគិត លើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចការកសាងនេះអាចបង្កើតការងារបានមួយចំនួន ហើយការសាងសង់ទៀតសោតក៏អាចចូលរួមចំណែក

ក្នុងចរន្តសេដ្ឋកិច្ចលើវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យ និងជួយទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរណ៍ទាំងក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិបន្ថែម ទៀតផងដែរ។ និង (៣) ជួយលើកស្ទួយកិត្យានុភាព មុខមាត់ប្រទេសជាតិលើឆាកអន្តរជាតិ បើនិយាយពីពុទ្ធបដិមាដែល ខ្ពស់ជាងគេ នោះគេនឹងនឹកឃើញដល់កម្ពុជាមុនគេ ដែលវាជាការធ្វើទីផ្សារមួយដ៏ល្អផងដែរ។ កាន់តែពិសេសជាងនេះ ទៀតនោះ គឺជួយទ្រទ្រង់វិស័យពុទ្ធចក្រនៅកម្ពុជាឱ្យរីកចម្រើនទៅមុខទៀត ដើម្បីសេចក្តីសុខចម្រើនដល់សាធុជនទាំង អស់គ្នា។

មតិផ្ទុយ៖

ប៉ុន្តែមានមតិខ្លះយល់ឃើញផ្ទុយពីទស្សនៈខាងលើ៖ (១) គម្រោងនេះជាប្រសប់ក្រុមហ៊ុនឯកជន ហេតុនេះក្រុមហ៊ុនគួរ ចំណាយទាំង ៤០ លានដុល្លារអាមេរិក ទៅ ពីព្រោះវាបម្រើដោយផ្ទាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ឯកជន ចាំបាច់អីទៅវិអង្គាស ពីសាធារណជន ដែលទាំងប្រជាជនមួយចំនួនមិនទាំងមានជីវភាពសមរម្យផង។ ពិតណាស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់បង្រៀន មនុស្សឱ្យចេះបរិច្ចាគ ប៉ុន្តែពុទ្ធសាសនិកមួយចំនួនមិនទាន់ចេះធ្វើបុណ្យប្រកបដោយបញ្ញានោះទេ។ ការធ្វើទានគួរធ្វើក្នុង ម្រិតមួយដែលយើងមានលទ្ធភាពប៉ុណ្ណោះ មិនមែនមាន ១០០ លានទាំង ១០០ នោះទេ ។ លះបង់អស់ ហើយមកវេទនា តាមក្រោយ ដូចដែលគេថា ស្លាប់ទៅយកលុយចាយមិនកើតទេ ប៉ុន្តែបើនៅរស់នៅហើយអត់លុយចាយវិញតែពិបាកទៅ ទៀត។ ការបរិច្ចាគបែបខាងដើមនេះ លុះត្រាតែយើងចង់សម្រេចទានបារមីក្លាយជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ។ នេះក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងឱ្យ ឃើញពីផ្នត់គំនិតចង់បានបុណ្យដែលឃើញនឹងភ្នែក ឬបុណ្យបែបសម្ភារៈនិយម ជាជាងបុណ្យជាប់នឹងសន្តានចិត្ត ឧទាហរណ៍ កសាងនេះកសាងនោះធំៗ ដើម្បីបានគេចារឈ្មោះខ្លួន ជាវគម្ពីព្រះត្រៃបិដកដាក់វត្ត ដើម្បីជាតិក្រោយមាន បញ្ញា ប៉ុន្តែបើអានគឺបានបញ្ញាជាតិហ្នឹងហើយមិនចាប់ចាំដល់ជាតិក្រោយទេ។ (២) ពិតណាស់បើគិតលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចវា ផ្តល់ផលចំណេញ ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះយល់ថា ផលចំណេញភាគច្រើនគឺមិនបានហូរចូលមកប្រជាជនធម្មតានោះទេ។ ម្យ៉ាងទៀត វាក៏បញ្ជាក់ពីទំលាប់ខ្លះខ្លាយធនធាន ចាយវាយខុសគោលដៅ និងតម្រូវការជាក់ស្តែង។ មានមតិខ្លះលើកឡើងថា បើយក ថវិកាទាំងនោះមកចូលរួមជួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងវិស័យសិក្សាធិការមានដូចជាការកសាងបណ្ណាល័យតាមជនបទ លើកស្ទួយ ការអាន បណ្តុះពុទ្ធិដែលជាគ្រឿងលម្អខាងក្នុងវិញប្រសើរជាង រូបបដិមាដែលគ្រាន់តែល្អមើលខាងក្រៅ។ (៣) ទទួល ស្គាល់ថា រូបបដិមាធំនេះនឹងចូលរួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយឱ្យពិភពលោកដឹងពីកម្ពុជា ប៉ុន្តែក៏កុំភ្លេចដែរថា សីលធម៌សង្គមល្អ ប្រជាជនមានកម្រិតអប់រំខ្ពស់ និងចរិយាមាយាទថ្លៃថ្នូរ ក៏ជាមធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយជួយលើកកិត្យានុភាពជាតិ លើឆាកអន្តរជាតិផងដែរ។ ជាងនេះទៅទៀតវានៅតែជាមាយ បើទោះជាមានពុទ្ធបដិមាធំយ៉ាងណាក៏ដោយ បើពុទ្ធបរិស័ទ មិនស្គាល់រស និងខ្លឹមនៃព្រះធម៌ផងនោះ។

មតិស្មោះ

សរុបមកវិញ អំណានមិនអាចកាត់សេចក្តីថាទស្សនមួយណាជាងមួយណាទេ ចំពោះទស្សនដែលអំណានដកស្រង់ពី មតិសង្គម ប៉ុន្តែអ្វីដែលអំណានចង់ឱ្យអ្នកអានពិចារណានោះ គឺយកតែចំណុចដែលលោកអ្នកគិតថាល្អ មានប្រយោជន៍ និងសមហេតុផលឯងបានហើយ កុំបាច់យកច្រើនចំណុចណាដែលអសកម្ម និងមិនជាប្រយោជន៍។

* * * * *

ឯកសារយោង៖

1. ខាត់ ប៉ាង. 1961. *ប្រវត្តិពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសខ្មែរ*. ភ្នំពេញ: ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត.
2. សុខាអចលនទ្រព្យ. 2022. Facebook *Sokha Real Estate*. December 22. បានចូល December 23, 2022. <https://www.facebook.com/SokhaRealEstatekh/videos/1471145690047938/>.
3. Khmertimes. 2022. *Cambodia has over 5,000 Buddhist pagodas: official* . September 30 . បានចូល December 23 , 2022. <https://www.khmertimeskh.com/501160009/cambodia-has-over-5000-buddhist-pagodas-official/#:~:text=Cambodia%20currently%20has%205%2C104%20Buddhist,Somony%20said%20here%20on%20Thursday.>
4. ThmeyThmey. 2022. *ព្រះពុទ្ធបដិមាកម្ពុស៍១០៨ម៉ែត្រ ចាប់ផ្តើមសង់នៅដើមឆ្នាំ២០២៣ លើខ្នងភ្នំបូកគោ*. December 17. បានចូល December 22, 2022. <https://thmeythmey.com/?page=detail&id=122209>.